

Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial
Doctrina Estándar de la Argumentación Jurídica
Dr. Rogelio López Sánchez

Nota crítica de la sentencia emitida por la Gran Sala del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos Asunto Delfi AS c. Estonia de fecha 16 de junio de 2015
(Demanda no. 64569/09)

Lucía Sánchez Ruiz
Número de usuario 12924
Grupo 4

Monterrey, Nuevo León a 13 de Junio de 2026

Introducción

El presente constituye una nota crítica de la sentencia emitida por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 16 de junio de 2015 (Demanda n° 64569/09) del caso DELFI AS c. ESTONIA.

Dicha sentencia es uno de los pronunciamientos más relevantes del TEDH, sobre la responsabilidad de los operadores de portales de noticias en internet por los comentarios publicados por terceros. Dictada por 15 votos y dos en contra, así como tres opiniones separadas.

La intención del presente análisis es resaltar el razonamiento de la mayoría, (test de proporcionalidad) identificar los puntos disidentes y evaluar la coherencia de la sentencia, que aun cuando es de gran importancia para la época en que se dictó, dejó puntos sin resolver, lo que obligó a que en posteriores jurisprudencias fueron corregidos.

A la par del análisis de esta resolución, se hará una concordancia de aquella con los textos base del Dr. Rogelio López Sánchez relativo a la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana y curso de argumentación jurídica de Atienza Rodríguez, M.

Finalmente se emitirá una opinión.

I. Presentación del caso.

Delfi AS c. Estonia constituye un importante acontecimiento en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en materia de libertad de expresión en internet. La empresa demandante, propietaria de uno de los portales de noticias más grandes de Estonia, fue declarada responsable civilmente por comentarios de terceros publicados en su sección de comentarios, varios de los cuáles contenían amenazas, lenguaje de odio e insultos graves, dirigidos a un particular (L), miembro del consejo de supervisión de una compañía naviera. El TEDH, reunido en Gran Sala, confirmó por quince votos contra dos, que no había vulneración del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión.

El caso plantea una tensión entre dos realidades modernas: Internet como plataforma sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión, y los riesgos que esa misma plataforma genera para los derechos de la personalidad, en particular el honor y la reputación, protegidos por el artículo 8 del Convenio.

II. La estructura del Test de Proporcionalidad.

El TEDH aplicó el test clásico de proporcionalidad derivado del artículo 10.2 del Convenio, estructurado en tres grandes preguntas: ¿estaba la injerencia prevista por la ley? ¿Perseguía un fin legítimo? ¿Era, necesaria en una sociedad democrática? Esta última cuestión concentra el grueso del análisis y se desagrega, a su vez, en cuatro elementos sustantivos de evaluación.

1. El razonamiento de la mayoría. Análisis crítico.

1.1. Legalidad de la injerencia.

El Tribunal reiteró que la exigencia de que la medida esté “prevista por la ley” no se agota con la existencia de una base normativa en el derecho interno: la ley debe ser además accesible y previsible en cuanto a sus efectos¹. Este requisito de previsibilidad adquiere especial relevancia porque la empresa demandante argumentó que la legislación aplicable debería haber sido la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, (que establece un régimen de responsabilidad

¹ Sentencia emitida por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 16 de junio de 2015 (Demanda n° 64569/09) del caso DELFI AS c. ESTONIA. Punto 120, página 45.

limitada basado en conocimiento real y eliminación diligente), transposición estonia de la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico, que establece un régimen de responsabilidad limitada para los prestadores de servicios. Los tribunales estonios, sin embargo, optaron por aplicar las disposiciones generales del Código Civil y la Ley de Obligaciones, calificando a Delfi como editor y no como mero intermediario técnico².

El TEDH no revisó si esa interpretación era la más correcta desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, reafirmando su posición de que la interpretación del derecho interno corresponde a los tribunales nacionales. Lo que sí examinó fue si, desde la perspectiva del artículo 10.2, esa aplicación era razonablemente previsible para Delfi, el tribunal concluyó que sí, atendiendo a varios factores: Delfi era un operador profesional con capacidad para evaluar riesgos jurídicos; la jurisprudencia interna sobre responsabilidad de medios era conocida, el Ministerio de Justicia había advertido públicamente que las víctimas de insultos publicados en Delfi podían ejercer acciones civiles contra la empresa³; y existían disposiciones constitucionales y civiles suficientemente claras en cuanto a la protección del honor y la reputación.

Esta parte del análisis fue criticada en la opinión disidente conjunta de los jueces Sajó y Tsotsoria, quienes señalaron que difícilmente podía considerarse previsible una responsabilidad equiparable a la del editor cuando el propio Tribunal Supremo de Estonia reconocía, en la misma sentencia, que no cabía exigir al operador de un portal que editara los comentarios de la misma manera que un medio impreso y cuando la aplicación de la Directiva sobre comercio electrónico era una cuestión suficientemente controvertida como para que un tribunal chipriota hubiera planteado en 2013 una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un supuesto análogo, que fue aclarado hasta 2014, con mayor razón, como podría haber estado un asesor legal lo suficientemente seguro en 2006.⁴

2. Fin Legítimo.

Este elemento no generó controversia entre las partes. Tanto la mayoría como la minoría coinciden que la restricción de la libertad de expresión de Delfi perseguía la protección de la reputación y los derechos de terceros, fin expresamente reconocido en el artículo 10.2 el Convenio. El Tribunal lo confirmó sin dificultad.

² Id. Puntos 127-128, página 47.

³ Id. Punto 129, página 48.

⁴ Id. Punto 34 página 67.

3. Necesidad en una sociedad democrática: el núcleo del análisis.

Es aquí donde el TEDH desarrolló el test de proporcionalidad de manera más elaborada. Partiendo del reconocimiento de que los derechos garantizados por los artículos 8 y 10 merecen igual respeto, el Tribunal delimitó cuatro factores o elementos de evaluación que, tomados conjuntamente, permiten determinar si la injerencia era proporcionada⁵.

3.1 Los cuatro elementos del test de proporcionalidad.

Elemento 1: El contexto de los comentarios.

El Tribunal aceptó que el artículo original publicado por Delfi era equilibrado, y era un asunto de interés público, no contenía lenguaje ofensivo y no fue cuestionado en el procedimiento. Sin embargo, destacó que el contexto relevante no era solo el artículo, sino la naturaleza del portal en su conjunto. Delfi era un portal gestionado profesionalmente sobre base comercial, que invitaba activamente a sus lectores a comentar las noticias, mostraba el número de comentarios en la página principal en rojo y negrita para atraer tráfico y, en consecuencia, obtenía ingresos publicitarios directamente vinculados al número de visitas generadas por esa interacción⁶. El tribunal Supremo de Estonia había subrayado que Delfi tenía un interés económico directo en la publicación de comentarios, y que ese interés económico era precisamente lo que le diferenciaba de un mero intermediario pasivo.

Este punto es importante, ya que la distinción entre operador pasivo y activo determina el régimen de responsabilidad aplicable conforme la Directiva de comercio electrónico.

El TEDH añadió una consideración crucial: los comentarios impugnados, evaluados en su conjunto, equivalían principalmente a discursos de odio e incitaciones directas a la violencia contra L. Su ilicitud era, por tanto, manifiesta sin necesidad de análisis lingüístico o jurídico sofisticado. Esta circunstancia tenía implicaciones directas sobre la carga que podía razonablemente exigirse a Delfi si los comentarios eran “claramente ilícitos a primera vista”, el operador del portal tenía mayor dificultad para alegar desconocimiento de su contenido.

⁵ Id. Punto 139, página 51.

⁶ Id. Punto 89 página 38.

Tratar los 20 comentarios como un bloque homogéneo de discurso de odio simplifica indebidamente el análisis y hace de la sentencia repose sobre una premisa que el texto no acredita plenamente.

El voto disidente de los jueces Sajó y Tsotsoria señala esta inconsistencia con precisión: la caracterización de los comentarios “varía” y sigue siendo indeterminada a lo largo del fallo, oscilando entre difamación, discurso de odio, incitación a la violencia e insultos degradantes, categorías que tienen consecuencias jurídicas diferentes tanto bajo el CEDH como bajo los ordenamientos nacionales.⁷

Elemento 2. Las medidas adoptadas por la empresa demandante.

El Tribunal reconoció que Delfi no había ignorado por completo sus obligaciones. La empresa contaba con varias medidas de gestión contenido: un descargo de responsabilidad que atribuía la responsabilidad a los autores de los comentarios; un sistema automático de filtrado basado en raíces de palabras vulgares; un mecanismo de notificación que permitía a cualquier usuario señalar comentarios inapropiados mediante un botón específico; y la eliminación puntual de comentarios por iniciativa propia de los administradores.

Sin embargo, el Tribunal consideró que estas medidas eran insuficientes. El argumento central fue que el sistema de filtrado automático había fallado precisamente en detectar los comentarios más graves, esto es, aquellos que contenían discurso de odio e incitaciones a la violencia, a pesar de que no requerían ninguna sutileza interpretativa para ser identificados como ilícitos. Los comentarios permanecieron en línea durante seis semanas, hasta que fueron retirados tras la notificación de los abogados de L.

El Tribunal formuló aquí una distinción relevante para el análisis consideró que, dado el control sustancial que Delfi ejercía sobre su sección de comentarios, la obligación de eliminar sin demora los comentarios que contenían discurso de odio manifiesto no equivalía a imponer censura privada ni a una injerencia desproporcionada en su libertad de expresión. Reconoció, no obstante, que el sistema de notificación y retirada puede ser una herramienta apropiada en muchos casos, pero señaló que, cuando los comentarios adoptan la forma de discurso de odio y amenazas directas a la integridad física, los intereses de los demás y de la sociedad en su conjunto, pueden justificar que los Estados impongan responsabilidad a los portales de noticias que no eliminan sin demora ese contenido claramente ilícito, incluso sin notificación previa de la víctima.

⁷ Id. Punto 28, página 64.

Este es, quizás, el punto más delicado del razonamiento: el Tribunal asumió que la sentencia del Tribunal Supremo debía entenderse en el sentido de que habría bastado con eliminar los comentarios inmediatamente después de su publicación para exponer a Delfi de responsabilidad. Esta lectura fue objeto de crítica por parte de los jueces concurrentes Raimondi, Karakas, De Gaetano y Kjolbro, quienes señalaron que la sentencia del Tribunal Supremo podía leerse también en el sentido de que la responsabilidad derivaba de no haber impedido la publicación de los comentarios, lo que habría implicado un sistema de moderación previa con consecuencias potencialmente desproporcionadas para la libertad de expresión.

Elemento 3. La responsabilidad de los autores como alternativa.

El Tribunal reconoció el valor del anonimato en internet como herramienta que facilita el libre flujo de ideas y protege a quienes temen represalias. Al mismo tiempo, advirtió que el anonimato en internet no es un valor absoluto y debe equilibrarse con otros derechos e intereses, citando su propia doctrina en K.U. c. Finlandia.

En cuanto a la viabilidad práctica de dirigir acciones civiles contra los autores anónimos de los comentarios, el Tribunal constató que las partes habían discrepado sobre este punto. Los datos aportados mostraban resultados mixtos: en algunos casos los tribunales estonios habían podido obtener las direcciones IP de los comentaristas a través de procedimientos de práctica de prueba previa al juicio, pero en otros casos había resultado imposible por razones técnicas (uso de proxies anónimos, direcciones IP dinámicas, ordenadores públicos o servidores en el extranjero).

El Tribunal consideró que la incertidumbre sobre la efectividad de las vías para identificar a los autores, sumada a la ausencia de instrumentos puestos en marcha por Delfi para facilitar esa identificación, reforzaba la pertinencia de la responsabilidad del portal. Se apoyó además en su doctrina de Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Austria, según la cual no es en sí misma desproporcionada la norma que traslada el riesgo de obtener reparación al medio de comunicación, que generalmente se encuentra en mejor posición financiera que el difamador.

Elemento 4: Las consecuencias del procedimiento para la empresa demandante.

El Tribunal subrayó la moderación de la sanción impuesta: Delfi fue condenada a pagar 320 euros en concepto de daños morales, suma que consideró en absoluto desproporcionada respecto al incumplimiento declarado, habida cuenta de que Delfi era un operador profesional de uno de los portales de noticias más grandes del país.

Igualmente relevante fue la constatación de que el procedimiento no había obligado a Delfi a cambiar fundamentalmente su modelo de negocio: el portal continuó siendo el más grande de Estonia, los comentarios anónimos siguieron siendo posibles y su número aumentó. La empresa creó un número de moderadores, pero eso no implicó la eliminación de la sección de comentarios ni el abandono del anonimato en la jurisprudencia interna posterior al caso Delfi, los tribunales estonios habían declarado la ilicitud de los comentarios y ordenado su eliminación, pero sin imponer indemnizaciones por daños morales. El Tribunal concluyó que tampoco por este motivo la injerencia podía calificarse de desproporcionada.

III. La Conclusión del test y su alcance limitado.

Sobre la base de los cuatro elementos anteriores: el TEDH concluyó que la imposición de responsabilidad a Delfi por los tribunales estonios se había basado en fundamentos relevantes y suficientes, y que la medida no constituía una restricción desproporcionada de su libertad de expresión. No hubo, por tanto, vulneración del artículo 10 del Convenio.

El Tribunal fue, sin embargo, cuidadoso en delimitar el alcance de su decisión. El caso se refería específicamente a un gran portal de noticias gestionando profesionalmente sobre base comercial, que publicaba contenido propio e invitaba a comentarlo. El tribunal explicitó que su razonamiento no era extrapolable a foros donde el operador no genera contenido propio, ni a personas privadas que administran un sitio web como pasatiempo. Esta delimitación, aunque loable como esfuerzo de precisión, fue criticada por los jueces disidentes como un “control de daños” que difícilmente podría sostenerse en la práctica, dada la dificultad de trazar líneas nítidas entre categorías que en el entorno digital se superponen constantemente.

Opinión.

La sentencia deja abiertas varias cuestiones de fondo que la opinión disidente pone de manifiesto con agudeza. La más importante es la del estándar de conocimiento requerido para que nazca la responsabilidad del intermediario: el TEDH avaló, implícitamente, un estándar de conocimiento constructivo que se aparta del régimen de “conocimiento real” consagrado en la Directiva sobre comercio electrónico y en la mayoría de los ordenamientos europeos. Si el intermediario activo debe eliminar “sin demora” y “sin notificación previa” los comentarios claramente ilícitos, en la práctica se le está imponiendo un deber de supervisión continua que equivale funcionalmente a una moderación previa. Los jueces disidentes señalaron que esto genera un efecto disuasorio sobre la libertad

de expresión que el Tribunal no ponderó adecuadamente ante el riesgo de responsabilidad, los operadores tenderán a eliminar preventivamente todo contenido potencialmente conflictivo, incluyendo expresión legítima.

La opinión concurrente de los jueces Raimondi, Karakas, De Gaetano y Kjolbro, por su parte, criticó que el Tribunal no aprovechó la oportunidad para enunciar principios claros y generales que pudieran orientar la regulación futura. En su lugar, el Tribunal adoptó un razonamiento casuístico, anclado en las peculiaridades del caso Delfi, que ofrece escasa orientación para casos futuros.

El Test de proporcionalidad aplicado en Delfi AS c. Estonia presenta varios rasgos distintivos que merecen ser destacados.

- En **primer lugar**, el Tribunal optó por un enfoque de ponderación en concreto, atendiendo a las circunstancias específicas del caso, frente a un examen abstracto de la norma nacional aplicada.
- En **segundo lugar**, el factor de control efectivo del operador sobre el contenido aparece como elemento articulador del razonamiento: cuanto mayor es ese control, más justificado resulta imponer obligaciones de gestión activa.
- En **tercer lugar**, la naturaleza manifiestamente ilícita de los comentarios, que no requerían interpretación jurídica para ser identificados como discurso de odio, desempeñó un papel central en la conclusión de que las medidas de Delfi eran insuficientes.
- En **cuarto lugar**, la moderación de la sanción y la ausencia de efectos estructurales sobre el modelo de negocio del operador fueron elementos que permitieron al Tribunal descartar la desproporcionalidad.

Lo que la sentencia no abordó con la claridad necesaria es la cuestión de qué estándar de diligencia resulta exigible a distintos tipos de intermediarios en distintos contextos, ni cuáles son los límites precisos de la obligación de eliminación proactiva.

Por otra parte, vinculando la sentencia con los textos de Atienza y del Doctor Rogelio López Sánchez, se puede afirmar que la sentencia de Delfi AS c Estonia es el caso empírico: el TEDH tuvo que equilibrar la libertad de expresión del portal de noticias (artículo 109 CEDH) contra el derecho al honor del afectado por comentarios difamatorios (artículo 8)⁸. El tribunal no aplicó una regla simple, sino que valoró factores contextuales –naturaleza del discurso, control del intermediario, proporcionalidad de la sanción- para concluir que Estonia no violó el

⁸ Id. Párrafo 110, página 43.

artículo 10. Lo que constituye sin una duda un ejercicio de ponderación, aunque no se use expresamente ese vocabulario explícitamente.

El texto de Atienza por su parte aporta el marco teórico para entender qué significa argumentar con principios en lugar de reglas. Cuando no existe una regla precisa que resuelve el caso, el operador jurídico necesita razonar desde principios, lo que exige estructura y justificación racional, no mera intuición, este autor advierte que la ponderación no es un procedimiento mecánico sino que requiere fundamentación del peso asignado a cada derecho.⁹

El libro de López Sánchez ordena las distintas teorías sobre el contenido esencial de los derechos –absoluto, relativo, mixto- y el principio de proporcionalidad, proporcionando los instrumentos dogmáticos que el TEDH aplica implícitamente en Delfi. El análisis de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto es el método que permitiría explicar porque la sanción de 320 euros resultó proporcionada y por qué exigir moderación previa habría sido excesiva.

Liga que contiene el mapa para descarga y mejor visualización:

https://drive.google.com/file/d/1Ld2EtKiL_zwb03uhYkp8Av_f2j4DwI_X/view?usp=sharing

⁹ Atienza Rodríguez, M. (2013) Curso de argumentación jurídica. Trotta. pp 184-185.

Liga que contiene el mapa para descarga y mejor visualización:
<https://drive.google.com/file/d/1oHmIPTvPOYBbY0SnR7PfO9HfXOLT0Jx8/view?usp=sharing>

Bibliografía.

- Atienza Rodríguez, M. (2013) Curso de argumentación jurídica. Trotta. pp 184-185.
- López Sánchez, R. (2016) La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana.
- Sentencia emitida por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 16 de junio de 2015 (Demanda n° 64569/09) del caso DELFI AS c. ESTONIA.

- <https://drive.google.com/file/d/1oHmlPTvPOYBbY0SnR7PfO9HfXOLtOJx8/view?usp=sharing>
- https://drive.google.com/file/d/1Ld2EtKiL_zwb03uhYkp8Av_f2j4Dwl_X/view?usp=sharing